

Ingeniería inversa y mantenimiento perfectivo en software científico: caso PETGEM

M. A. Tapia-Arcos¹, M. A. Cerdán¹, O. Alba-Hernández¹, O. Castillo-Reyes² y S. Herrera-Velarde^{1*}

¹Tecnológico Nacional de México/I.T. Superior de Xalapa. Reserva Territorial SN, Col. Santa Bárbara, Xalapa, Veracruz, México. salvador.hv@xalapa.tecnm.mx

²Barcelona Supercomputing Center (BSC), 08034 Barcelona, Spain

Área de participación: *Sistemas computacionales*

Resumen

El uso de software científico se ha extendido ampliamente en investigación básica y aplicada. Para los científicos computacionales, esta práctica se complica al trabajar con software o código creado sin buenas prácticas de ingeniería de software. Considerando que muchos desarrolladores o usuarios de software científico no cuentan con una preparación formal en ingeniería de software afrontar este reto representa una tarea que demanda mucho esfuerzo e inversión de tiempo. Aquí se presenta una propuesta de ingeniería inversa para familiarizarse con un software científico. Se muestran los pasos para analizar la documentación y diseño del software e identificar mejoras potenciales. El proceso se ilustra utilizando PETGEM y se presentan los resultados más relevantes. Estas prácticas podrían ser de utilidad para usuarios sin experiencia en ingeniería de software que requieren ahondar en el código fuente, documentación, unidades de programación y las relaciones y dependencias explícitas y ocultas del diseño.

Palabras clave: *cómputo científico, ingeniería inversa, PETGEM, reingeniería.*

Abstract

The use of scientific software has spread in basic and applied research. For computer scientists this is complicated when they must work with scientific software or when they inherit code created without good software engineering practices. Considering that most developers or users of scientific software do not have a formal training in software engineering, facing this challenge represents a task that requires effort and investment of time. Here is a reverse engineering proposal to familiarize yourself with scientific software. Steps for analyzing software documentation and design and identifying potential improvements are shown. The process is illustrated using PETGEM and the most relevant results are presented. These practices could be useful for users with no experience in software engineering and who need to delve into the source code, documentation, programming units, and explicit and hidden relationships and dependencies of design.

Key words: *petgem, reengineering, reverse engineering, scientific computing.*

Introducción

El avance tecnológico en áreas como la ciencia de materiales, algoritmos y desarrollo de software, conlleva que las aplicaciones computacionales estén presentes en muchos aspectos de nuestra vida. La ciencia e ingeniería son testigos de la inmensa evolución del poder computacional y ambas tienen en la simulación computacional y cómputo numérico dos grandes aliados para atacar una gran variedad de problemas de una complejidad tal, que hasta hace unas décadas eran prácticamente inabordables. Es tal el alcance, fiabilidad y auge del cómputo científico que la simulación computacional se ubica firmemente al lado del trabajo teórico y experimental como un tercer paradigma de la ciencia [1].

La popularidad del denominado cómputo científico obedece principalmente a dos razones. Por un lado, esta poderosa herramienta tiene un poder predictivo que en muchas ocasiones da pie a nuevos descubrimientos experimentales [1]. Por otro lado, hasta hace unas décadas, el cómputo científico estaba bastante restringido y únicamente era accesible a un puñado de expertos con acceso a infraestructura computacional muy especializada. Sin embargo, este escenario cambió drásticamente en los últimos años. Actualmente se cuenta con computadoras personales que permiten utilizar una amplia variedad de software científico. Esta combinación de poder computacional y software altamente especializado de fácil acceso, da lugar a una masificación del cómputo en el ambiente académico, científico, ingenieril e industrial [1,2].

El desarrollo de aplicaciones científicas no es trivial y dada la complejidad del mundo real, los científicos siempre están buscando nuevas formas de abordar problemas más grandes y complejos [3]. Aunque mucho del software científico se puede ejecutar en una computadora personal, para cierto tipo de problemas es inevitable utilizar una infraestructura de supercómputo. Bajo estas circunstancias es común que el software requiera de manera recurrente de prácticas de mantenimiento y refactorización que permitan incrementar su capacidad y su adaptación tanto a infraestructuras computacionales modestas como a supercomputadoras. Para el desarrollador de software científico satisfacer este tipo de necesidades implica que el software cumpla con características de eficiencia, rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad, que dé lugar a resultados que sean fiables y reproducibles, y que, además, sea amigable con el usuario no experto, esto es, cumplir con las características de calidad [4].

Todas las características antes mencionadas son deseables y en principio todo código o software científico debería cumplirlas. Sin embargo, es un secreto a voces que la mayoría del código y software científico se realiza por científicos o ingenieros que no han recibido una formación profesional en ciencias de la computación, programación o desarrollo de software [2,3,5]. Por esto, en muchas ocasiones, este tipo de software adolece de buenas prácticas de ingeniería de software. Además, con la proliferación del software científico cada vez es más común que el usuario final no tenga conocimiento de los modelos matemáticos empleados, de programación, desarrollo de software o incluso del campo disciplinar específico. Esto ocasiona una serie de problemas que pueden iniciar desde familiarizarse e instalar el software, hasta necesidades más complejas como la refactorización, mantenimiento o extensión del mismo. Un escenario similar se presenta para aquellos usuarios que heredan un código de cómputo científico que no cumple con buenas prácticas de programación o desarrollo de software. Por ello, es crucial que los científicos que se introducen o comienzan a realizar cómputo numérico o simulación computacional, tengan presente la importancia de aprender y adaptar buenas prácticas de ingeniería de software [3,5]. La discordancia entre la necesidad de trabajar con código científico, obtener resultados en el menor tiempo posible y las habilidades y buenas prácticas de ingeniería de software, es una problemática significativa que se viene estudiando desde hace varios años [2,3,5].

Uno de los puntos cruciales en el desarrollo de software científico es el mantenimiento del código; este puede llegar a consumir del 50% al 75% del costo de un proyecto y requerir invertir hasta un 25% del tiempo total en este tipo de actividades [3]. Sin embargo, como resalta Arvanitou et al., [3], en un estudio sobre prácticas en el ámbito científico de ingeniería de software, menos del 2% de los científicos encuestados consideran o realizan actividades de mantenimiento, esto a pesar del hecho de que la mantenibilidad es una actividad importante y costosa para todo software que evoluciona con el tiempo. En este sentido, las prácticas de reingeniería e ingeniería inversa buscan facilitar el trabajo de mantenimiento perfecto, proveen al usuario de una mejor comprensión del código fuente y su comportamiento, permitiéndole profundizar en la construcción y su arquitectura, y a la par, producen la documentación necesaria para la herencia del sistema, convirtiéndose así, en un elemento de gran utilidad para usuarios inexpertos o con escasa formación en ingeniería de software [5].

Dado el interés por promover e incentivar que los desarrolladores de software científico adopten prácticas de ingeniería de software, se han realizado varias iniciativas y estudios al respecto, siendo quizá "Software Carpentry" el proyecto más representativo [5]. Por otro lado, también podemos encontrar trabajos donde se dan a conocer los procesos para aplicar reingeniería o ingeniería inversa en códigos científicos. Se tiene, por ejemplo, una propuesta para ayudar a los científicos computacionales a paralelizar de manera eficiente programas seriales [6]. En otro ejemplo, los autores remodelaron una aplicación en el área de química y desarrollaron una versión multiplataforma en un entorno gráfico que fuera más mantenible, mejor documentada y fácilmente extendible [7]. Un proceso de cuatro etapas: ingeniería inversa, reingeniería de requisitos, rediseño y refactorización, se aplicó a un software de simulación de ondas sísmicas con el objetivo de solucionar problemas de falta de documentación, dificultad para leer, comprender y mantener el código fuente, así como elucidar la dependencia entre módulos [8]. Recientemente, en un software de multifísica, se realizaron dos procesos de refactorización: a) se trasladó la generación del mallado de una librería a otra, sin afectar el comportamiento externo del software [9] y, b) se enfocaron a evaluar, mejorar y modernizar los procesos del software para que pueda adaptarse a arquitecturas de cómputo a exaescala. Los autores presentan una revisión de las prácticas y metodología que han seguido con la intención de que sirva como guía para otros desarrolladores de software [10]. Finalmente, dada la necesidad de que los desarrolladores de software científico valoren la importancia de aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, en [11] se presentan ejemplos representativos de ingeniería inversa y reingeniería y su aplicación práctica con estudiantes.

Debido a la importancia que toman las buenas prácticas de ingeniería de software en el desarrollo y mejora de sistemas, la finalidad de este trabajo es abordar un proceso de reingeniería e ingeniería inversa de un software científico en el área de geofísica (PETGEM). Al ser un software que se desempeña en un área particular e intenta dar solución a problemas muy específicos este trabajo presenta una solución práctica para ampliar el entendimiento de su configuración, instalación, librerías de software científico, paradigmas de programación, características implícitas del diseño y bases teóricas en las que está fundamentado. También, se contribuye mostrando claramente el proceso seguido y como este, de igual forma, puede ayudar a identificar y explorar potenciales mejoras al funcionamiento y optimización del código. A su vez, se espera que este trabajo pueda servir de guía a usuarios sin experiencia que se adentran al uso de software científico para realizar un análisis similar. La estructura del trabajo está organizada de la siguiente forma: en la siguiente sección se introduce una descripción general de las características y funcionamiento del software analizado. Después se aborda la metodología de ingeniería de software implementada. Posteriormente, se presentan y discuten los resultados obtenidos más relevantes. Finalmente, se presentan las conclusiones y trabajo futuro.

Software analizado: PETGEM

El presente estudio consiste en un proceso de reingeniería e ingeniería inversa al modelador electromagnético PETGEM (*Parallel Edge-based Tool for Geophysical Electromagnetic Modeling*). PETGEM fue concebido con el objetivo de atender una relativa escasez de códigos robustos que den solución al método electromagnético de fuente controlada. Se emplea con fines de exploración geofísica y se enfoca en dar solución al método electromagnético de fuente controlada y método magnetotélico, ambos en tres dimensiones. Además, permite realizar simulaciones de escenarios reales y geológicas complejas, proporciona resultados sintéticos que pueden ser comparados con datos reales [12,13]. Utiliza mallas tetraédricas no estructuradas para una mejor representación de terrenos y superficies complejas, aplicando el método de elementos finitos vectoriales de alto orden a fin de obtener una mejor solución numérica.

Entorno y plataforma de desarrollo

PETGEM es una herramienta de software en código abierto, actualmente activo y en constante desarrollo, elaborado por el Centro de Supercómputo de Barcelona. Puede ejecutarse en un ambiente Linux tanto en computadoras de escritorio como en infraestructura computacional de alto rendimiento. Para el desarrollo de la plataforma se usa Python 3, con la incorporación de librerías como *Numpy* y *Scipy* para el manejo de matrices y cálculos numéricos [12,13]. También utiliza la librería Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation (PETSc) y en específico *petsc4py*. Para la paralelización del software se emplea el estándar Message Passing Interface (MPI) y en particular *mpi4py* [12-14].

La Figura 1 muestra el flujo de trabajo de PETGEM, el cual consta de tres procesos principales, manual, secuencial y paralelo, y diez módulos Python que conforman el sistema.

Figura 1. Esquema representativo del flujo de trabajo en PETGEM.

En una vista de alto nivel, la herramienta agrupa sus módulos en tres categorías: de usuario (*Mesh*, *Model parameters* y *Solver parameters*), genéricos (*Parallel I/O*, *Assembler* y *Solver*), y específicos (*Data preprocessing*, *Source module* y *Data postprocessing*) [14]. Sin embargo, cada sub-módulo realiza llamados a una importante cantidad de funciones, contando con un total de 93 programas. Los archivos que maneja son principalmente de tipo plano “.dat” (11) y seis de otros formatos (1-yaml, 1-opts, 1-msh, 2-h5 y 1-vtk), y aunque no se utiliza un esquema relacional dadas las demandas del proceso intensivo, los datos guardan relaciones entre sí al modelar el dominio.

El sistema está abierto a contribuciones, dispone de documentación para iniciar con el uso del software: guías de usuario, guía para la comunidad de contribución y además una guía rápida. En este sentido, debido a que la orientación inicial fue abordar problemas de orden numérico bajo un enfoque modular, la herramienta cuenta con explicaciones técnicas de apoyo sin formalizar la ingeniería del software. Los desarrolladores tienen previsto incrementar las prestaciones del sistema, así como considerar nuevas contribuciones de los usuarios. Esto supone un desafío pues la implementación en sistemas heredados generalmente contiene, de manera no visible, aspectos importantes en su diseño que deben considerarse tanto para el ajuste de nuevos módulos como para su alineamiento a la herramienta en general [15]. Derivado de lo anterior, se observan dos grandes necesidades: 1) documentar el modelado del sistema, y, 2) identificar estrategias para facilitar nuevas aportaciones; siendo éstos los objetivos del estudio.

Metodología

El proceso metodológico (Figura 2), contempla tres fases: a) Preparación del espacio de estudio, que consiste en la instalación local del sistema y la realización de pruebas, para contar con un ambiente que permita el estudio detallado del código de PETGEM, sin afectar su operación en un clúster de supercómputo; b) Ingeniería inversa, para extraer información desde el código, que permita comprender los componentes y sus interrelaciones, produciendo representaciones diagramadas en un nivel de abstracción más alto, que documenten el diseño de PETGEM; y, c) Evaluación estratégica de mejora, que consiste en analizar los modelos producidos desde la ingeniería inversa y establecer el estado actual del diseño, realizando un análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para definir estrategias que sirvan como base para una reingeniería futura.

Figura 2. Proceso metodológico utilizado en el caso PETGEM.

Desarrollo

Para la aplicación del proceso metodológico se adaptaron algunas técnicas convencionales del análisis y diseño de sistemas, mismas que se explican a continuación.

Preparación del espacio de estudio: se llevó a cabo la configuración e instalación de PETGEM a nivel local y se realizó la instalación en un clúster de supercómputo con la finalidad de disponer de alternativas para las pruebas funcionales que permitan el análisis de comportamiento y la revisión de archivos creados.

Ingeniería inversa: se aplicó una adaptación del proceso clásico de la ingeniería inversa [16], incluyendo la ejecución de las siguientes actividades:

1. **Extracción de estructura y funcionalidad:** se ejecutó la lectura y revisión detallada del código, elaborándose los inventarios de unidades de programación y archivos. Sobre las unidades de programación se extrajo información acerca de funcionalidad, parámetros de entrada y salida (uso y tipo), y archivos que utilizan (uso y si son de salida, entrada o temporales). Sobre los archivos, se integró el tipo y la descripción del uso, además se completó un diccionario detallado de los campos identificables (uso y tipo).
2. **Extracción de flujo de datos y control:** se elaboró un diagrama de paquetes y uno de estructura, que representan los módulos, sus flujos de control, el paso de parámetros y valores de retorno [17]. Para ello se utilizó UML (*Unified Modeling Language*) como lenguaje de representación estándar que permite integrar las representaciones funcionales, de despliegue y realización, principalmente en sistemas orientados a objetos, ya que PETGEM hasta cierto nivel, se apega parcialmente a este paradigma.
3. **Generación de modelos documentados:** se elaboraron dos modelos, el modelo Entidad-Relación (E-R) para la representación de la información y sus relaciones [18], y el modelo de arquitectura por capas, ambos modelos develan las relaciones no explícitas, involucradas en el diseño de PETGEM.

Evaluación estratégica de mejora. Con base a los resultados y observaciones recabadas de la ingeniería inversa realizada, se elaboró un análisis FODA sobre el estado del diseño e implementación de PETGEM, para establecer estrategias que permitan fortalecer el esquema abierto de aportación a la herramienta, en términos de la mantenibilidad.

Resultados y discusión

Preparación del entorno computacional

El primer desafío que muchos usuarios inexpertos de software científico enfrentan es la preparación del entorno computacional para la instalación del software. Esto, quizá, para los desarrolladores o gente con experiencia en ingeniería de software pudiera ser una tarea trivial, pero basta buscar un poco en las listas de usuarios de software científico para convencerse que gran parte de los usuarios tienen serias dificultades con la correcta instalación del software. Dado que el proceso de configurar e instalar un código puede generar retrasos de varios días o semanas, la primera contribución de este trabajo fue generar dos guías de instalación de PETGEM: una para un entorno personal, esto es, computadora de escritorio o portátil con varios núcleos de procesamiento y otra guía para infraestructura de supercómputo. La experiencia del primer autor es que se puede llegar a tener problemas con las librerías y dependencias que requiere PETGEM, de esto derivan las siguientes recomendaciones para el caso:

Recomendaciones para instalación en computadoras de uso genérico: lo primero es tener claro que PETGEM debe ser instalado en un entorno Linux y preferentemente utilizar una instalación nueva y limpia para evitar cruces entre versiones de dependencias o compiladores. Quizá la parte más delicada es la correcta instalación de PETSc. Antes de comenzar la configuración de PETSc es necesario instalar versiones recientes del entorno y, aunque algunas son opcionales, para el caso y en la experiencia lograda, se sugiere: Python 3, Make, compiladores de C y C++ y Fortran, Git, Valgrind, Bison, Flex, libopenmpi-dev, Numpy y Scipy. Para que PETGEM tenga acceso a todas las herramientas de PETSC, se utiliza la dependencia `petsc4py`, por lo que las versiones deben coincidir. El último punto se relaciona con el estándar MPI. Debemos asegurarnos de tener la misma versión que la utilizada por PETSc y el sistema operativo, o bien, se puede instalar MPICH por separado y utilizarla para construir PETSc.

Recomendaciones para instalación en supercomputadoras: en primer lugar, es necesario familiarizarse con la operación del entorno, estudiar el software que permite el acceso al clúster y cómo lo realiza, así como el manejo de los módulos de software y los recursos disponibles. En este caso, no se recomienda dejar que la configuración de PETSc decida la instalación y versión de MPICH, ya que esto puede causar problemas posteriores. Se recomienda la versión 3 en adelante y si no se cuenta con una instalación de MPICH, se debe instalar manualmente como módulo o en la carpeta local de usuario, pero es importante tenerla antes de instalar PETSc. Al momento de configurar el comando de instalación, debemos sustituir la bandera `download-mpich` por `--with-mpi-dir`, donde especificaremos la ruta de la configuración de MPICH. También a causa de este cambio, se deben eliminar las banderas de los compiladores `gcc`, `g++` y `gfortran`. Las instalaciones de Python que existen en un clúster, podrían o no contar con todas las dependencias que se necesitan. Dentro de PETGEM se utilizan las dependencias `PyYAML` y `Colorama`, por lo cual es importante comprobar que estén instaladas.

Ingeniería Inversa

En el ámbito de la computación científica es muy común que el usuario se vea enfrentado a trabajar con un software o heredar un código del cual tiene poco o nulo conocimiento de su funcionamiento. Por este motivo, para entender a profundidad el código, el primer paso recomendado es recopilar y leer a detalle la documentación disponible. En el caso de PETGEM, se recopiló información y la guía de usuario del sitio oficial [14], así como del trabajo doctoral del desarrollador principal [12] y de artículos de divulgación y científicos donde se abordan las características generales, funcionamiento y estudios de casos prácticos [13].

A continuación se obtuvo un inventario detallado de cada una de las unidades de programación que conforman el sistema. Considerando los siguientes datos por cada unidad: identificación en azul (nombre; si es un método o un constructor se obtiene el nombre de la clase, módulo empaquetado del que proviene y descripción de la funcionalidad); archivos que manipula en amarillo (nombre; tipo de archivo: entrada, temporal o salida); parámetros (identificador, tipo de dato: string, int, etc., uso del parámetro: entrada, salida, significado dado en la funcionalidad); e inter-relaciones en naranja (nombre de las unidades de programación o módulos, y relación de llamado: padre o hijo). En la Figura 3 se muestra una porción de este registro, que finalmente comprendió 93 unidades en total.

Unidad	Objeto	Paquete	Descripción	Archivos	Operación	Parámetros	Tipo dato	Tipo de parámetro	Uso del parámetro	Significado del parámetro	PADRE	HIJOS
__init__(self)	MPIEnvironment()	parallel.py	En el constructor de la clase MPIEnvironment() se configura el entorno paralelo, que va a ser utilizado para paralelizar las diferentes secciones del código, con ayuda del estándar MPI y la librería mpi4py								kernel.py run(self) - preprocessing.py master(self) - common.py header(self) - common.py run(self) - postprocessing.py run(self) - preprocessing.py setup(self) - solver.py assembly(self) - solver.py	
createSequentialDenseMatrixWithArray()		parallel.py	Dada una matriz de entrada, crea una matriz densa secuencial en formato Petsc			dimension1 dimension2 data parallel_matrix	Int Int Matriz de datos Objeto petsc	Entrada Entrada Entrada Salida	Procesado Procesado Procesado Procesado	Filas de la matriz de datos Columnas de la matriz de datos Matriz de datos Matriz paralela en formato petsc	run(self) - preprocessing.py	
writeParallelDenseMatrix()		parallel.py	Escribe una matriz densa paralela de Petsc cuyo formato está definido por dos archivos: archivo_salida.dat y archivo_salida.info	Archivos.dat	Temporal	output_file data	Str Matriz de datos	Entrada Entrada	Procesado Procesado	Nombre y ruta para guardar el archivo .dat Matriz densa que se va a guardar	run(self) - preprocessing.py	
createSequentialVectorWithArray()		parallel.py	Dada una matriz de entrada, crea un vector secuencial en formato petsc			communicator=None data parallel_vector	Str Array de datos Objeto petsc	Entrada Entrada Salida	Procesado Procesado Procesado	Comunicador MPI Matriz de datos Vector paralela en formato petsc	run(self) - preprocessing.py	

Figura 3. Inventario de unidades de programación de PETGEM.

Posteriormente se elaboró el inventario de archivos de datos (Figura 4), para el cual se consideró la información general como el nombre del archivo, tipo de archivo (extensión), uso (entrada, temporal, salida), configuración, descripción y observaciones generales. Mientras que en la información por cada dato interno se incluye el identificador del dato, descripción, tipo de dato, longitud, y observaciones (restricciones o configuración). Se integraron 17 archivos en total.

Archivo	nodos		Uso	Temporal
Tipo	DAT (.dat)		Configuración	Los datos son estructurados en un array de dos dimensiones de punto flotante.
Descripción	Valores de punto flotante que dan las coordenadas X, Y y Z de los cuatro nodos que componen cada elemento tetraédrico en la malla. Las dimensiones de nodos.dat están dadas por (número de elementos, 12).			
Observaciones generales	La matriz contiene 12 columnas, cada tres columnas representan las coordenadas X, Y y Z de cada nodo que forma el elemento.			
*Nombre	Descripción	Tipo	Longitud	Observaciones/ Restricciones/ Configuración
filas	Cada fila representa un elemento en la malla (tetraedro).			
columnas 1, 2 y 3	Coordenadas X, Y y Z del primer nodo que forma el elemento.	float		
columnas 4, 5 y 6	Coordenadas X, Y y Z del segundo nodo que forma el elemento.	float		
columnas 7, 8 y 9	Coordenadas X, Y y Z del tercer nodo que forma el elemento.	float		
columnas 10, 11 y 12	Coordenadas X, Y y Z del cuarto nodo que forma el elemento.	float		

Figura 4. Inventario de archivos de datos de PETGEM.

El estudio y análisis de la implementación de PETGEM es la base que permite interpretar el diseño del funcionamiento interno del código y extraer la estructura del flujo de datos y control. Utilizando la herramienta Lucidchart se crearon dos representaciones: a) un diagrama de paquetes, donde se presentan las unidades de programación por cada módulo y cómo se conectan entre ellos (Figura 5), y, b) un diagrama de estructura, que evidencia la interacción de llamados y las condiciones bajo las cuales se presentan. En la Figura 6, sólo de manera ilustrativa, se muestra el diagrama completo y una extracción para dimensionar la estructura de PETGEM y visualizar de manera detallada la notación aplicada.

Figura 5. Diagrama de paquetes de PETGEM

Figura 6. Imagen representativa del diagrama de estructura

Con la estructura clara de los flujos y la información, se procedió a elaborar modelos de un nivel de abstracción mayor de los datos, para lo cual se construyó el diagrama Entidad-Relación que modela el dominio de los datos y sirve para comprender las relaciones no explícitas entre la información manejada por PETGEM (Figura 7).

Figura 7. Diagrama E-R elaborado a partir del inventario de archivos de PETGEM.

Con la finalidad de identificar la arquitectura general se construyó el diagrama de capas que muestra la organización del sistema (Figura 8a) y el diagrama de flujo funcional general, representando los pasos funcionales requeridos para el modelado que pretende PETGEM (Figura 8b). El diseño recuperado expresa y detalla el estado actual de PETGEM, dado que, la ingeniería inversa no contempla cambios, sólo el proceso de examinar el sistema sin modificar su funcionalidad [19].

Evaluación estratégica de mejora

Una vez concluida la ingeniería inversa, se procedió a realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) sobre el diseño e implementación de PETGEM. Se identificaron como principales fortalezas la eficacia lograda, la integración y reutilización de librerías de uso científico y el aprovechamiento del cómputo paralelo, lo que potencia en cierta medida la escalabilidad. Por otro lado, las debilidades son la nula documentación de los modelos de ingeniería que respaldan su diseño, la falta de apego a un paradigma específico en su implementación, ya que una parte se encuentra orientada a objetos y la gran mayoría es modular, además de no contar con la identificación y asignación clara de los requerimientos no funcionales relacionados con la calidad del software.

Asimismo, las oportunidades se ven reflejadas en el modelo de ciencia abierta, donde esta herramienta se encuentra como libre y disponible a recibir contribuciones, lo que puede permitir una interacción dinámica entre la comunidad científica. Otras oportunidades se visualizan en los patrones de diseño que permitirían reestructurar el software adecuándolo a ser reutilizable y mejorando su mantenibilidad; en la refactorización de código para evaluar las instrucciones numéricas y su efecto en el rendimiento temporal del sistema y en las métricas de complejidad algorítmica y los árboles que se pueden construir a partir de ello, para evaluar el impacto de aquéllas con mayor aportación al tiempo, como lo son las instrucciones I/O hacia el almacenamiento. Finalmente, la principal amenaza es la dificultad que representan para las contribuciones abiertas, las debilidades en el diseño, y que, dichas aportaciones sigan propiciando el aumento de la deuda técnica que se presenta en la ingeniería del software.

Figura 8. Diagrama de capas y de flujo general de PETGEM

Trabajo Futuro

Gracias a la aplicación de la ingeniería inversa y las técnicas de ingeniería de software, se obtuvo una visión más clara y amplia del software científico PETGEM. Esto permitió identificar los aspectos internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) relativos a su diseño e implementación, además de generar documentación técnica complementaria a las guías pre-existentes, presentando aspectos implícitos no visibles al momento para los usuarios o potenciales contribuyentes.

Con base al análisis FODA, se consideran tres objetivos estratégicos inmediatos para el caso de estudio PETGEM, que son: 1) evaluar la complejidad temporal del software de manera segmentada, para identificar la distribución de cargas de procesamiento dada la paralelización, y los módulos que serían potenciales candidatos a una refactorización; 2) con esta base, analizar la factibilidad de dicha refactorización del código, además con las métricas que se hubieren definido, sería posible probar el impacto en caso de su aplicación, y, 3) realizar un estudio de factibilidad sobre la reingeniería basada en patrones de diseño, que permita reconceptualizar y generar la ingeniería hacia delante de una versión de PETGEM bajo paradigmas orientados a la reutilización de código fuente.

Conclusiones

El objetivo principal del trabajo se cumplió. Se detallaron los pasos seguidos en un proceso de ingeniería inversa para evaluar potenciales mejoras en el ámbito del software científico. Se adaptaron técnicas particulares de la ingeniería de software para elaborar modelos que respaldan el diseño e implementación, contribuyendo con esto, al pago de la deuda técnica muy común en este tipo de software. Además, se cumplió con la finalidad establecida para PETGEM de estudiar el software de manera sistemática y documentar la ingeniería, utilizando el conocimiento adquirido para identificar una estrategia de mejora que cuente con las bases suficientes para derivar ya sea en una refactorización o en una intervención mayor a nivel de reingeniería. Buscando en ambos casos, la mejora en rendimiento temporal, el mejor aprovechamiento de la infraestructura de supercómputo y favorecer las contribuciones abiertas.

Agradecimientos

El autor M. A. Tapia-Arcos agradece a Conacyt por la beca de maestría 2020-000026-02NACF-06292 con la cual se desarrolla el presente trabajo. Todos los autores agradecen el apoyo al Centro de Análisis de Datos y Supercómputo (CADS), ubicado en Zapopan, Jalisco, por el apoyo en la configuración e instalación de PETGEM en el clúster de supercómputo Leo Átrox.

Referencias

- [1] J. Wong-ekkabut and M. Karttunen, "The good, the bad and the user in soft matter simulations," *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes*, vol. 1858, no. 10, pp. 2529–2538, 2016.
- [2] D. Leroy, J. Sallou, J. Bourcier, and B. Combemale, "When Scientific Software Meets Software Engineering," *Computer*, vol. 54, no. 12, pp. 60–71, 2021.
- [3] E.-M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and J.-C. Carver, "Software engineering practices for scientific software development: A systematic mapping study," *Journal of Systems and Software*, vol. 172, p. 110848, 2021.
- [4] ISO/IEC 25010 - *System and software quality models*.
- [5] G. Wilson, "Software Carpentry: Getting Scientists to Write Better Code by Making Them More Productive," *Computing in Science & Engineering*, vol. 8, no. 6, pp. 66–69, 2006.
- [6] M. Almorisy and J. Grundy, "Supporting Scientists in Re-engineering Sequential Programs to Parallel Using Model-Driven Engineering," *2015 IEEE/ACM 1st International Workshop on Software Engineering for High Performance Computing in Science*, pp. 1-8, 2015.
- [7] J.-C. Álvarez-García, M. Mateos Sánchez, y M. N. Moreno García "Metodología de reingeniería del software de aplicaciones científicas heredadas," *Informe Técnico*, pp. 22, 2004.
- [8] Y. Li, "Reengineering a scientific software and lessons learned", *Proceedings of the 4th International Workshop on Software Engineering for Computational Science and Engineerin SECSE '11*, pp. 41-45, 2011.
- [9] J. O'neal, K. Weide, and A. Dubey, "Experience report: refactoring the mesh interface in FLASH, a multiphysics software," *2018 IEEE 14th International Conference on e-Science (e-Science)*, pp. 1-6, 2018.
- [10] A. Dubey, J. O'neal, K. Weide, and S. Chawdhary, "Distillation of Best Practices from Refactoring FLASH for Exascale," *SN Computer Science*, vol. 1, no. 4, 2020.
- [11] R. Juárez-Ramírez, G. Licea, y A. Cristóbal-Salas "Ingeniería Inversa y Reingeniería Aplicadas a Proyectos de Software Desarrollados por Alumnos de Nivel Licenciatura," *Sistemas, Cibernética e Informática*, vol. 4, no. 2, pp. 48-53, 1690–8627, 2007.
- [12] O. Castillo-Reyes, "Edge-elements Formulation of 3D CSEM in Geophysics: A Parallel Approach," *Tesis de doctorado, Polytechnic University of Catalonia*, 2017.
- [13] O. Castillo-Reyes, et. al., "PETGEM: A parallel code for 3D CSEM forward modeling using edge finite elements," *Computers & Geosciences*, vol. 119, pp. 123–136, 2018.
- [14] Barcelona Supercomputing Center [BSC], "PETGEM Parallel Edge-based Tool for Geophysical Electromagnetic Modelling", <https://petgem.bsc.es>.
- [15] M. Moraga, and Y. Yang Zhao, "Reverse engineering a legacy software in a complex system: A systems engineering approach", *28th annual INCOSE intenational symposium*, Washington, DC. USA, July 7-12, 2018.
- [16] M. Majithoub, M. H. Qutqut, and Y. Odeh, "Software Re-engineering: An Overview", *8th International Conference on Computer Science and Information Technology (CSIT)*, 2018.
- [17] E. Yourdon, "Análisis estructurado moderno", México, Edit. Prentice Hall, 1996.
- [18] M. D. Atangana, y R. Sepúlveda Lima, "Métodos de ingeniería inversa para bases de datos relacionales", *Ingeniería Industrial*, vol. XXVII, no. 2-3, pp. 40-46, 2006.
- [19] M. Afshar Alam and T. Padenga, "Application Software Reengineering". *Pearson Education*, India, 2010.